

**Правовая основа регулирования деятельности женщин
в Узбекистане**

Аннотация: В статье проанализованы нормативные документы, направленные на повышение правового статуса женщин, стимулирования их предпринимательской деятельности, получения ими соответствующего образования, повышения их социального и материального благополучия.

Ключевые слова: Деловые женщины, женское предпринимательство, рукоделие, ткачество, депутаты, женские тетради.

В Узбекистане уделяется особое внимание усилению роли женщин в обществе, обеспечению гендерного равенства. В рамках принятых законодательных актов Правительством Узбекистана, министерствами и ведомствами, неправительственными организациями проводится системная и последовательная работа по поддержке, защите прав женщин и обеспечению их полноценного участия в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

В первые годы независимости положение женщин особенно в сельской местности было наиболее тяжёлым, так как они были вынуждены без образования содержать своё хозяйство. В этих условиях среди женщин растёт предпринимательство, основанное на рукоделии, ткачестве, кондитерстве [1]. В 1991 году двенадцатью женщинами предпринимателями с целью развития женского предпринимательства была создана Ассоциация «Деловая женщина». Ассоциация в годы независимости объединила деловых женщин 14 регионов,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

62 территориальных отделений в единую сеть, в которой около 200 специалистов, способствующих расширению женского предпринимательства, создают условия для экономического развития и защиты, поддерживают их социальные права, предпринимательскую и социальную инициативу [2].

Поистине историческим стал изданный в 1995 году Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан» [3], направленный на широкое привлечение женщин к решению вопросов социально-экономического и культурного развития, расширения их участия в государственном и общественном управлении, усилению социальной защищённости семей, материнства и детства, а также координации деятельности в этом направлении различных ведомств. Привлечению женщин к предпринимательской деятельности способствовали нормативные документы, регулирующие деятельность женщин в различных сферах частного бизнеса. В результате до 2% женщин в 1998 году в отдельных регионах страны руководили фермерскими хозяйствами [4].

Объявление Президентом 1999 года – «Годом женщины», принятие Постановления Кабинета Министров «О государственной программе мер на 1999 год по усилению роли женщины в семье, государственном и общественном строительстве, совершенствованию системы защиты их правовых, социальных, и духовных интересов» (от 18 февраля 1999г.), Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты женщин» (от 17 марта 1999 г.) и Указа Президента «О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана» (от 25 мая 2004 г.) имели важное социально-политическое значение, так как, охватив все сферы жизнедеятельности женщин, они были направлены на повышение их социального статуса и улучшения уровня жизни [5].

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Узбекистан один из первых в Центральной Азии ратифицировал Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» [6], присоединился к Конвенциям Международной организации труда «Об охране материнства», «О дискриминации в области труда и занятости» и взял на себя обязательства по проведению политики не дискриминации в отношении женщин. Соответственно было укреплено и национальное законодательство, устанавливающее юридическую защиту прав женщин и повышение ее статуса в обществе. За годы независимости в стране было принято свыше более 80 законодательных актов, регулирующих защиту прав и свобод женщин. Были созданы около 100 женских организаций, к их числу относится Комитет женщин Узбекистана, Ассоциация «Гадбиркор аёл», Ассоциация женщин-учёных «Олима», Ассоциация «Женщина и экология», Женский ресурсный центр, Ассоциация «Лидер аёллар уюшмаси», международное объединение «Шарқ аёли» и другие.

В соответствии с законами «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» [7] и «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» при выдвижении кандидатов в парламент страны была определена 30-процентная квота для женщин. Общее количество женщин включенных в список кандидатов в депутаты в Сенат и Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан на выборах 2014 года составило 31,8 процентов. В целом по итогам выборов из числа избранных депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан 16 процентов составили женщины, 17 процентов были избраны в Сенат [8].

С принятием в феврале 2018 года Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5325 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» в стране осуществляется масштабная работа по повышению общественно-политической и социальной активности женщин, созданию условий для их

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

самореализации в различных сферах и отраслях, обеспечению безусловного соблюдения прав и законных интересов женщин. Особое внимание стало уделяться оказанию всесторонней адресной поддержки материнства и детства, а также укреплению института семьи [9]. По республике было создано 46 тысяч **женских первичных организаций, создан Общественный фонд по поддержке женщин и семьи.** Посредством подворового обхода на конец года было выявлено, что 13 тысяч женщин живут в сложных социально-бытовых условиях и не имеют работы. Были приняты целевые программы по трудоустройству, получению соответствующей квалификации, получении кредитов на открытие собственного дела, а также обеспечению доступным жильем 1600 женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, на основе льготных кредитов[10].

Важным нормативным документом, направленным на правовую защиту женщин от всякого рода притеснений стало принятие 2 сентября 2019 года Закона « О защите женщин от притеснений и насилия». В условиях распространения короновируса крупномасштабным проектом, направленным на поддержку женщин явилось внедрение «Женских тетрадей». В 2020 году впервые в истории республики 900 девушек из малообеспеченных семей на основе специальных государственных грантов были приняты в высшие учебные заведения. В 2021 году квота для поступления в высшие учебные заведения увеличилась в двое.

В целях повышения социально-экономической и политической активности женщин, последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня Организации Объединенный Наций Указом Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года №УП-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» в период с 2022 по 2026 годы была принята Национальная программа, обеспечивающая качественный системный подход, направленный на правовую

защиту, социальную, материальную, финансовую поддержку женщин Узбекистана.

Использованная литература:

1. Аминова, А. М. (2022). РОЛЬ И МЕСТО МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 5(5).
2. Рахматова, Н. М. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ВА УНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ ҲАҚИДА БАЎЗИ МУЛОҲАЗАЛАР. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(6).
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-1084 «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан» от 02.03.1995 г.
4. Ашуров, Д. Д. (2022). ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 5(6).
5. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 251; 2014 г., № 29, ст. 356 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 251; 2014 г., № 29, ст. 356
6. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия, Дополнение № 46, стр. 250–254.
7. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9-10, ст. 132
8. Участие женщин в выборах// <https://kun.uz/ru/82197578>
<https://kun.uz/ru/82197578>
9. Рузиева, Д. М. (2020). ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОН: ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АЁЛ МАЪНАВИЯТИНИНГ ЎРНИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(6).

10. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // <https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018>

WORDLY
KNOWLEDGE